

Daniel Moraes Coronel Palma <1dmcpinter@gmail.com>

[Fala.BR] Manifestação 00263.000787/2025-85 Registrada

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

sex., 30 de mai., 12:31

Prezado(a) Sr(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação foi registrada no **Fala.BR** com sucesso, conforme as informações abaixo. Para acompanhar o andamento da sua manifestação, acesse o sistema e utilize a opção "Ouvidoria/Minhas Manifestações".

Dados da manifestação:

Protocolo: 00263.000787/2025-85

Órgão ou Entidade: ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Reclamação

Prazo para Atendimento: 01/07/2025

Descrição da Manifestação: Protocolo: 00263.000757/2025-79 (ANPD)

Recebi uma resposta informando o "Motivo do Arquivamento: Ausência de competência".

Em sua justificativa, a ANPD apresentou a seguinte solução: "Caso o manifestante queira apresentar requerimento LGPD contra algum controlador público, o serviço próprio para a recepção de requerimentos de titulares de dados pessoais e as orientações para o adequado preenchimento do formulário e envio dos requerimentos estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-peticao-de-titular] (https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-peticao-de-titular)."

Entretanto, sabemos que esse formulário de requerimento/denúncia não atende ao cidadão de forma individualizada. Essa é a razão da minha reclamação.

Portanto, com base no pedido da manifestação referida (considerando seus documentos em anexo), requeiro que sejam tomadas as devidas providências conforme recomendação da ANPD, incluindo a elaboração de contrato, convênio e/ou instrumento congêneres comigo, o titular.

Agradecemos a sua participação.

[Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação](#)

Mensagem automática

Favor não responder a este e-mail.